

УЎТ: 632.98:631.531.04:635

**УРУФ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА ТИЗИМЛАРИНИ СОЯНИНГ
ФОТОСИНТЕЗ СОФ МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И СИСТЕМ ПОСЕВА НА ЧИСТУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА И УРОЖАЙНОСТЬ СОИ
EFFECT OF SOWING TIMING AND SYSTEMS ON NET
PHOTOSYNTHETIC PRODUCTIVITY AND YIELD OF SOYBEAN**

Utebergenov Muxtar Adilbaevich

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

“O‘simlikshunoslik, o‘rmonchilik va landshaftli dizayn kafedrasasi assistenti

<https://orcid.org/0009-0005-2606-3442>

Annotatsiya. Qoraqalpog‘iston Respublikasining keskin kontinental iklimli, uzi quruq va qishi nisbatan sovuq, ufinqachilik kam bulgan sharoitda soyaning “Orzu” navning takroriy ekinda yuqori hosil olish bo‘yicha turli xil ekish me‘yorlarida olib borilgan tajriba natijalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: soya, nav, fotosentez mahsuldorlik, barg sathi, ekish tizimi, hosildorlik.

Аннотация. Представлены результаты опыта, проведенного в условиях Кокандского автономного округа с резко континентальным климатом, засушливым летом и сравнительно холодной зимой, малым количеством осадков, по получению высоких урожаев в повторных посевах сои сорта «Орзу» при разных нормах высева.

Ключевые слова: соя, сорт, продуктивность фотосинтеза, уровень листьев, система посадки, урожайность.

Abstract. The article presents the results of an experiment conducted in the conditions of the Kokand Autonomous Okrug with a sharply continental climate, dry

summers and relatively cold winters, and low precipitation, to obtain high yields in repeated sowings of the Orzu soybean variety at different seeding rates.

Key words: soybean, sort, productivity photosynthesis, uroven listev, system posadki, productivity.

Kirish. Dunyo dehqonchiligida don yetishtirish bo'yicha soya ekini bug'doy, makkajo'xori ekinlaridan keyin uchinchi o'rinda turadi. Dunyo mamlakatlari oziq-ovqatida o'simlik moyidan foydalanishda jami iste'mol moyini 40 foizini tashkil etadi. Bundan xulosa qilish mumkinki, soya ekini asosiy yetishtirishda yangi texnologiyalarni qo'llash, innovatsion yetishtirish usullarini o'ylab toppish har bir nav bo'yicha ilmiy yondashgan holda yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish zurrudir.

Tadqiqot olib borish usuli va uslubiyatlari

Ilmiy tadqiqot ishlari 2022-2024 yillari Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida joylashgan Qoraqalpog'iston dehqonchilik ilmiy-dadqiqot institutining tajriba uchastkasi dalalarida olib borilgan.

Tajriba tizimi 18 ta variantdan iborat bo'lib, 3 takrorlanishda bir yarusda joylashtirildi. Tajriba dalasi uzunligi 50 m. Har bir bo'lakchalar maydoni 240 m², hisobga olinadigan maydon 120 m². Tajribalarning umumiy maydoni 1,3 ga. Tajriba 3 yil davomida 1:1 (g'o'za : g'alla) qisqa potatsiyali almashlab ekish tizimida olib borildi. Tajribada soyaning Davlat pesstriga kiritilgan “Orzu” navi ekildi.

Tadqiqot natijalari. Биз ҳам 2022-2024 йиллар мобайнида олиб борган тадқиқотларимизда уруғ экиш муддатлари ҳамда экиш тизимларини вариантларда парвариш қилинаётган соя ўсимлигининг фотоинтез соф маҳсулдорлик кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш мақсадида вариантлар кесимида кузатувларимизни олиб бордик.

Жумладан, уруғлар 20-июн муддатида 60x3-1 тизимда гектарига 555 минг туп, 60x4-1 тизимда гектарига 417 минг туп, 60x5-1 тизимда гектарига 333 минг туп назарий кўчат қалинлигида экилган 1-2-3 вариантларда парвариш қилинган соя кўчатларининг ривожланиш фазалари кесимида фотосинтез соф

маҳсулдорлик кўрсаткичлари ўрганилганида, учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 3,74-3,09-2,53 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 5,14-4,38-3,67 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 7,24-6,31-5,41 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 5,51-4,75-3,97 г/м²/кунни ташкил этган бўлса, уруғлар 90х(60х30)х3-1 тизимда гектарига 740 минг туп, 90х(60х30)х4-1 тизимда гектарига 555 минг туп, 90х(60х30)х5-1 тизимда гектарига 444 минг туп назарий кўчат қалинлигида экилган 4-5-6 вариантларда эса фотосинтез соф маҳсулдорлик учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 4,01-3,63-2,97 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 5,39-4,97-4,31 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 7,74-7,03-6,13 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 6,02-5,17-4,38 г/м²/кунни ташкил этиб, уруғлар 60х3-1; 60х4-1; 60х5-1 тизимларда экилган 1-2-3 вариантларга нисбатан фотосинтез соф маҳсулдорлик учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 0,27-0,54-0,44 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 0,25-0,59-0,64 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 0,50-0,72-0,72 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 0,51-0,42-0,41 г/м²/кунга юқори бўлгани аниқланди.

Уруғлар 1-июл муддатида 60х3-1 тизимда гектарига 555 минг туп, 60х4-1 тизимда гектарига 417 минг туп, 60х5-1 тизимда гектарига 333 минг туп назарий кўчат қалинлигида экилган 7-8-9 вариантлар ўрганилганида, фотосинтез соф маҳсулдорлик учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 3,52-2,84-2,10 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 4,63-3,87-3,23 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 6,71-5,82-5,02 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 5,08-4,19-3,41 г/м²/кунни ташкил этиб, уруғлар 20-июн муддатида 60х3-1; 60х4-1; 60х5-1 тизимларда экилган 1-2-3 вариантларга нисбатан фотосинтез соф маҳсулдорлик кўрсаткичи учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 0,22-0,25-0,43 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 0,51-0,51-0,44 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 0,53-0,49-0,39 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 0,43-0,56-0,56 г/м²/кунга кам бўлгани кузатилди.

1-июл муддатида уруғлар 90х(60х30)х3-1 тизимда гектарига 740 минг туп, 90х(60х30)х4-1 тизимда гектарига 555 минг туп, 90х(60х30)х5-1 тизимда

гектарига 444 минг туп назарий кўчат қалинлигида экилган 10-11-12 вариантлар таҳлил қилинганида, учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 3,83-3,34-2,70 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 4,78-4,18-3,62 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 7,23-6,37-5,51 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 5,58-4,54-3,78 г/м²/кунга тенг бўлиб, уруғлар 20-июн муддатида гектарига 90х(60х30)х3-1; 90х(60х30)х4-1; 90х(60х30)х5-1 тизимларда экилган 4-5-6 вариантларга нисбатан учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 0,18-0,29-0,27 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 0,61-0,79-0,69 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 0,51-0,66-0,62 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 0,44-0,63-0,60 г/м²/кунгача кам натижа кўрсатгани маълум бўлди.

Уруғлар 10-июл муддатида 60х3-1 тизимда гектарига 555 минг туп, 60х4-1 тизимда гектарига 417 минг туп, 60х5-1 тизимда гектарига 333 минг туп назарий кўчат қалинлигида экилган 13-14-15 вариантларда соянинг фотосинтез соф маҳсулдорлик кўрсаткичлари ўрганилганида, учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 2,98-2,49-1,93 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 4,01-3,42-2,73 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 6,09-5,31-4,54 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 4,46-3,68-2,84 г/м²/кунни ташкил этиб, уруғлар 20-июн муддатида 60х3-1; 60х4-1; 60х5-1 тизимларда экилган 1-2-3 вариантларга нисбатан фотосинтез соф маҳсулдорлик кўрсаткичи учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 0,76-0,60-0,60 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 1,13-0,96-0,94 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 1,15-1,00-0,87 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 1,05-1,07-1,13 г/м²/кунга кам бўлгани қайд этилди.

Ушбу муддатда уруғлар 90х(60х30)х3-1 тизимда гектарига 740 минг туп, 90х(60х30)х4-1 тизимда гектарига 555 минг туп, 90х(60х30)х5-1 тизимда гектарига 444 минг туп назарий кўчат қалинлигида экилган 16-17-18 вариантлар таҳлил қилинганида, фотосинтез соф маҳсулдорлиги учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 3,33-2,78-2,23 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 4,34-3,85-3,19 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 6,74-5,91-5,11 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 4,97-4,17-3,52 г/м²/кунни ташкил этиб,

уруғлар 20-июн муддатида гектарига 90x(60x30)x3-1; 90x(60x30)x4-1; 90x(60x30)x5-1 тизимларда экилган 4-5-6 вариантларга нисбатан учталиқ барг ҳосил қилиш – шоналаш фазасида 0,68-0,85-0,74 г/м²/кун, шоналаш – гуллаш фазасида 1,05-1,12-1,12 г/м²/кун, гуллаш – дуккаклаш фазасида 1,00-1,12-1,02 г/м²/кун, дуккаклаш-пишиш фазасида 1,05-1,00-0,86 г/м²/кунгача камайиб борганлиги кузатилди.

Вариантлар кесимида олинган натижалардан кўриш мумкинки, соя ўсимлигида фотосинтез соф маҳсулдорлик кўрсаткичи кўчат қалинлигига ҳамда экиш муддатларига боғлиқ ҳолда ўзгариб бориши тадқиқотларимизда ўз исботини топиб, юқори натижалар уруғлар 20-июн муддатида 90x(60x30)x3-1; 90x(60x30)x4-1; 90x(60x30)x5-1 тизимларда экилган вариантларда аниқлангани қайд этилди.

Olingan natijalar asosida hosildorlik bo'yicha hosildorlik bo'yicha taxlil ishlari amalga oshirildi unga ko'ra, 20-iyunda ekilgan muddatdagi 60x3-1 тизимда гектарига 555 минг туп, 60x4-1 тизимда гектарига 417 минг туп, 60x5-1 тизимда гектарига 333 минг туп назарий кўчат қалинлигида экилган 1-2-3 вариантларда mos ravishda o'rtacha hosildorlik ko'rsatkichlari 14,5, 13,4, 14,4 s/ga bo'lib, ushbu variantlar 1-iyul muddatida ekilgan holatida o'rtacha don hosildorligi 11,8, 11,0, 12,6 s/ga ni tashkil etdi. Ushbu variantlarni kechki muddat ya'ni 10-iyulda ekib, yetishtirilganda hosildorlik keskin kamayib ketib, o'rtacha don hosildorligi 11,0 9,9, 11,3 s/ga hosil olindi.

Qo'sh qator qilib, ekilgan variantlarda hosildorlik ko'chat sonini ortishi evaziga yuqori bo'lgan bo'lib, lekin muddatlar kechikishi bilan hosildorlik ko'rsatkichi ham pasayib borganligi aniqlandi. Ekish sxemasi 90x(60x30)x3-1, 90x(60x30)x4-1, 90x(60x30)x5-1 holatda bo'lgan variantlarni eng yuqori ko'rsatkichi 20-iyunda ekilgan muddatga to'g'ri kelib o'rtacha hosildorlik mos ravishda 15,7, 16,3, 18,4 s/ga ni tashkil etgan bo'lishi hisobiga to'g'ri keldi. 1-iyul va 10-iyul muddatlarida ekilgan variantlarda 90x(60x30)x3-1, 90x(60x30)x4-1

90x(60x30)x5-1 ekish tizimida ekilgan variantlarda hosildorlik 20-iyun muddatida ekilgan variantlarga nisbatan 90x(60x30)x3-1 sxemasida ekilganda 2,2-3,2

s/ga, 90x(60x30)x4-1 variantda 2,8- 3,1 s/ga va 90x(60x30)x5-1 ekish sxemasida parvarishlangan soya don hosildorligi 2,7-3,9 s/ga ortiqcha don hosili olindi. Qo‘llanilgan variantlar ichida eng yuqori ko‘rsatkich, 20-iyunda ekilgan 90x(60x30)x5-1 variantda aniqlandi.

Тадқиқотнинг 2023-2024 йилларда олинган натижаларида ҳам юқоридаги қонуниятлар ўз акчсини топганлиги кузатилиб, юқори натижалар уруғлар 20-июн муддатида 90x(60x30)x3-1; 90x(60x30)x4-1; 90x(60x30)x5-1 тизимларда фотосентез маҳсuldorlik ortgan bo‘lib ushbu muddatdagi экилган вариантларда hosildorlik ham yuqori bo‘lgangili аниқланди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Atabaeva X.N. Soya-morfologiyasi, biologiyasi, yetishtirish texnologiyasi. «O‘zbekiston milliy yenciklopediyasi- davlat ilmiy nashrieti Toshkent, 2004.-B. 45.
2. Иминов А.А. «Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимларида асосий ҳамда такрорий экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш агротехнологияларини такомиллаштириш» мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Ташкент. 2020. 200 б.
3. Дала тажғибалагини ўтказиш ислиблагн Ташкент 2007 й. 148-б.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М. : Агропромиздат-1985. –С. 248-255.
5. Атабаева Х.Н., Худайкулов Ж.Б. Ўсимликшунослик. –Т.: “Фан ва технология”, 2018. -202 бет.